

The Effect of adding EM4 to restaurant leftover rice substrate on biodigester performance

Thio Rifqi^a, Adi Setiawan^{a,1}, Alchalil^a, Ahmad Nayan^a, Siti Nurjannah^b

^aProgram Studi Teknik Mesin, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

^bProgram Studi Magister Teknik Terbarukan, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

adis@unimal.ac.id

ABSTRACT

An anaerobic digester is one method of processing organic waste that has high potential in producing biogas, by breaking down organic compounds in waste with the help of microorganisms without the need for oxygen. This research aims to utilize rice waste left over from restaurants as a raw material for producing biogas by adding EM4 to determine the effect of the final biogas production. The method used in this research is to prepare a biodigester with a plastic material with a capacity of 5 liters. The material used was rice waste left over from the restaurant and an EM4 bioactivator with variations of 0%, 11%, and 15% in each experiment. From the results of research that has been conducted for 20 days, the addition of EM4 bioactivator to the residual rice substrate showed a decrease in the rate of gas formation, in EM4 variations of 0%, 11%, and 15%, namely 73.75, 55.75 and 55.25 ml/day. The addition of EM4 also does not significantly affect the content of methane and nitrogen gas in biogas. Meanwhile, the carbon dioxide gas content increased with the addition of EM4, namely in the EM4 variant 0%, 11%, and 15% yielded: 0.054%, 3.475%, and 4.815%. The effect of EM4 is that the composition of biogas produces CH₄, N₂, and, CO₂ which varies so that it affects the color of the ignition fire. The greater the CO₂ content, the redder the color of the ignition fire.

Keywords: Biogas, rice substrate, restaurant waste, EM4, biodigester

Diterima 30 September 2023; **Dipresentasikan** 5 Oktober 2023; **Publikasi** 27 Mei 2024

DOI: 10.5281/zenodo.13335044

PENDAHULUAN

Permasalahan kelangkaan energi di Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini mendorong keluarnya kebijakan pengurangan konsumsi bahan bakar fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan yang dituangkan dalam bentuk sasaran (primer) Energi Mix Nasional tahun 2025 [1].

Biogas tergolong ke dalam energi yang berasal dari bahan- bahan organik (bahan non fosil) yang umumnya berasal dari berbagai limbah organik seperti, kotoran manusia, kotoran hewan, sisa- sisa tumbuhan, sisa makanan dan lain sebagainya. Keberadaan limbah- limbah organik tersebut mudah didapat dan terjamin kontinuitasnya, selain itu yang terpenting adalah limbah- limbah organik tersebut ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor utama biogas dipertimbangkan sebagai sumber energi masa depan, dan dapat dijadikan sebagai pengganti energi fosil yang semakin menipis [2].

Biogas merupakan bahan bakar gas yang sangat menarik untuk dikembangkan karena dapat diperbaharui dan dapat dibuat sendiri dengan teknologi yang tidak terlalu rumit. Biogas sangat potensial sebagai sumber energi terbarukan

karenakandungan methane (CH₄) yang tinggi dan nilai kalornya yang cukup tinggi. CH₄ sendiri mempunyai nilai kalor 50 MJ/kg. Methane (CH₄) yang memiliki satu karbon dalam setiap rantainya, dapat menghasilkan pembakaran yang lebih ramah lingkungan [3].

Anaerobic digestion juga memanfaatkan mikroorganisme untuk mendukung proses anaerob. Pada anaerobic digestion terdapat bahan utama yaitu substrat yang terdiri dari sumber makanan dan bakteri, sumber makanan berasal dari limbah organik yaitu limbah nasi basi dan bakteri yang digunakan berasal dari larutan EM4 (Effective Microorganism 4) [4].

Dewasa ini masih sangat minim penelitian dengan menggunakan EM4 sebagai bioaktivator pada substrat nasi sisa rumah makan sebagai bahan utama pembuatan biogas. Peneliti disini ingin memanfaatkan limbah nasi sisa rumah makan sebagai bahan baku untuk memproduksi biogas dengan dilakukan penambahan EM4 untuk mengetahui pengaruh hasil produksi akhir biogas.

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Baku

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu penggunaan limbah nasi sisa rumah makan dengan menggunakan bioaktifator EM4 sebagai dengan rasio 0%, 11% dan 15%, dan air sebesar 1:2 (massa nasi sisa rumah makan:air), serta penggunaan Zeolit dan Pasir besi sebagai sistem purifikasi.

2.2 Prosedur Pengujian

Pada penelitian ini, terdapat tiga komponen penyusun substrat yaitu limbah organik, air mineral dan larutan EM4. Limbah organik yang digunakan berupa nasi sisa rumah makan yang telah dibasikan selama dua hari dalam keadaan tertutup. Pengisian optimum digester yaitu dapat menggunakan persamaan 1 yaitu : 3,75 kg. Nasi basi tersebut kemudian dicampur dengan air dengan perbandingan 1:2 dan dicacah menggunakan blender sampai dihasilkan campuran yang setengah halus selama 2 menit. Selanjutnya campuran nasi sisa rumah makan tersebut ditambahkan larutan EM4 sesuai dengan takaran variasi yang dibuat dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Komposisi rasio campuran substrat

Komposisi	EM4 (kg)	Limbah Nasi (kg)	Air (kg)
EM4 0%	0	1,25	2,50
EM4 11%	0,4	1,25	2,1
EM4 15%	0,5	1,25	2

Gambar 1. Biodigester

2.3 Analisa dan Perhitungan

Pengisian optimum digester yaitu menggunakan persamaan 1 [5]:

$$V_{\text{Slurry}} = 3/4 \text{ Volume Digester} \quad (1)$$

Dengan : V_{Slurry} : volume substrat

Volume biogas hasil perhitungan secara ideal tersebut nantinya akan dibandingkan dengan produksi biogas per hari secara aktual dapat menggunakan persamaan 2 [5] :

$$PBH = V_{\text{biogas}} / \text{hari} \quad (2)$$

Dengan : V_{biogas} : volume biogas (mm^3)
Hari : jumlah per hari.

2.4 Biodigester

Biodigester yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1.

1. Digester

Digester adalah wadah utama dalam fermentasi dari produksi biogas, dimana digester yang menggunakan bahan berjenis plastik, yang memiliki volume 5 liter, dengan tinggi 28 cm, berdiameter 15 cm, dan ketebalan 2 mm.

2. Purifikasi

Purifikasi ini berbentuk tabung dengan ketinggian 15cm dan diameter 3inci dan menggunakan pipa PVC, ketebalan 2mm. Bahan jenis ini digunakan karena mudah di dapatkan memiliki sifat tahan korosi, bersifat ringan dan kokoh.

3. Penampung gas

Penampung gas adalah wadah penyimpanan dari proses produksi biogas, dimana biogas akan dikumpulkan sampai penelitian selesai, Adapun penampung gas yang digunakan menggunakan bahan jenis karet sehingga elastis apabila ada gas yang masuk.

4. Motor listrik

Motor listrik yang digunakan sebagai pendukung proses penelitian ini adalah jenis motor kipas angin 18 inci dengan diameter motor 120 mm, memiliki 3

kecepatan yang berbeda-beda dengan putaran 1020-1568 rpm, tinggi motor 100 mm, tinggi poros pengaduk 250 mm, dan memakai baling-baling 2 sisi dari bahan pipa pvc.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk pengoperasian reaktor pada penelitian ini menggunakan suhu ruang yang termasuk dalam suhu mesofilik. Pengujian substrat dilakukan dengan sistem reaktor *batch* selama 20 hari. Gas yang terbentuk akan mengisi tabung purifikasi dan mengisi balon penampung gas.

3.1 Laju Pembentukan Biogas

Volume gas total pada penelitian ini yang dilakukan selama 20 hari yaitu EM4 0%: 1475ml, EM4 11% : 1140ml, dan EM4 15% : 1105. Dengan menggunakan Persamaan 2 laju pembentukan biogas yaitu pada EM4 0% : 73,75 ml/hari, EM4 11% : 55,75 ml/hari, dan EM4 15%: 55,25 ml/hari

3.2 Produksi Harian Biogas

Produksi harian pada penelitian ini menggunakan gelas ukur secara berkala pada setiap harinya yang diperlihatkan pada Gambar 2:

Gambar 2. Laju produksi biogas dengan dan tanpa EM4

Pada fase awal mikroorganisme yang ada pada substrat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan belum dapat berkembangbiak dengan baik. Selanjutnya pada hari ke-4 sampai hari ke-10 merupakan

masa perkembangan mikroorganisme perlahan tumbuh dan beradaptasi pada substrat tersebut. Hari ke-10 sampai hari ke-16 disebut fase pertumbuhan ganas, dikarenakan mikroorganisme yang hidup dalam

substrat berkembangbiak dengan pesat. Setelah melewati hari puncak, produksi gas mengalami penurunan pada hari ke-16 sampai hari ke-20 cenderung fluktuatif yaitu mengalami penurunan secara berkala. Akibat dari menurunnya kadar nutrisi pada substrat menyebabkan mikroorganisme yang ada perlahan-lahan akan berhenti bereaksi.

3.3 Perbandingan Produksi Biogas Harian Terhadap Temperatur

Untuk pengoperasian reaktor pada penelitian ini menggunakan temperatur ruang yang termasuk dalam

suhu mesofilik. Mikroorganisme yang berperan yaitu dengan jenis mesofilik sehingga perolehan biogas harian yang paling banyak yaitu pada temperatur yang cukup tinggi yaitu berkisar antara 26 °C sampai 30 °C.

3.4 Komposisi Konsentrasi Biogas

Proses selanjutnya dilakukan pengukuran volume total dengan menjumlahkan volume harian biogas, maka dilakukan pengukuran komposisi biogas menggunakan chromatograph, pengujian ini dilakukan di PT Perta Arun Gas. Komposisi konsentrasi biogas dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Komposisi konsentrasi biogas

Komposisi Gas	EM4 0%	EM4 11%	EM4 15%
CH ₄ (%)	32,26	27,7	30,95
N ₂ (%)	61,896	67,874	63,77
CO ₂ (%)	0,054	3,475	4,815
Gas lainnya (%)	5,79	0,951	0,465

Gambar 3. (a) EM4 0%, (b) EM4 11%, (c) EM4 15%

3.5 Pengaruh Produksi Biogas Harian Terhadap pH Substrat

Proses yang dilakukan seterusnya pengecekan derajat keasaman, pada penelitian ini derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap kehidupan mikroorganisme. Perlakuan pengontrolan pH terhadap substrat bertujuan untuk mengetahui apakah pH substrat berpengaruh pada hasil produksi biogas. Tahap penelitian ini didapatkan pH yang berpengaruh pada perkembangan biogas yaitu dibawah 6,5 (keadaan asam).

3.6 Warna api penyalaan Biogas

Warna api penyalaan dari ketiga varian dapat dilihat pada gambar 3. Warna nyala api yang terlihat dapat

disimpulkan bahwa warna api penyalaan biogas berpengaruh pada jumlah kadar CH₄ dan CO₂. Makin sedikit kadar CO₂ maka warna api akan menjadi biru dan sebaliknya jika kadar CO₂ semakin tinggi maka warna api akan berubah menjadi kemerahan.

KESIMPULAN

Penambahan EM4 pada substrat nasi sisa rumah makan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pembentukan dan komposisi biogas. Laju pembentukan biogas dengan penambahan EM4 0%, 11%, dan 15% yaitu sebesar 73,75, 55,75, dan 55,25 ml/hari. Kandungan CH₄ pada EM4 0%, 11% dan 15% yaitu 32,26%, 27,7%, dan 30,95%. Pengaruh EM4 terhadap komposisi biogas menghasilkan CH₄,

N₂, dan, CO₂ yang bervariasi sehingga mempengaruhi warna api penyalan. Semakin besar kadar CO₂ maka semakin memerah warna api penyalan dan sebaliknya apabila kadar CO₂ semakin rendah maka semakin biru juga warna api pembakarannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh atas dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] (Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi) Humas EBTKE, “Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional: Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025,” *Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi*, 2021. <https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/1012-forum-kehumasan-dewan-energi-nasional-menuju-bauran-energi-nasional-tahun-2025.html> (diakses Mar 07, 2022).
- [2] A. Pertiwiningrum, *Instalasi Biogas*. Yogyakarta: CV. KOLOM CETAK, 2016.
- [3] Suyitno, A. Sujono, dan Dharmanto, *Teknologi Biogas*, Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- [4] I. K. D. Saputra, K. M. Ramdhan, dan A. Suhendi, “Pengaruh penambahan EM4 pada substrat nasi basi terhadap potensi produksi gas metana pada reaktor biogas sederhana,” *e-Proceeding Eng.*, vol. 8, hal. 389–397, 2021.
- [5] L. O. M. Firman dan F. I. Fajri, “Rancang Bangun Biodigester Merubah Sampah Organik Menjadi Biogas, Pupuk Cair dan Padat Di Kabupaten Tegal,” *J. Ilm.*, vol. 3, no. 2, hal. 93–101, 2016.